

АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ФИРИБГАРЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Жумаев Зафар Турсунпулатович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши
хузуридаги Судьялар олий мактаби тингловчиси

Zafarjumayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369638>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 17-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Хорижий, давлатлар, жиноят, фирибгарлик, жазо, жавобгарлик, ўзлаштириш, растрата, гуруҳ, қонунчилик.

Ҳорижий мамлакатларда фирибгарлик учун жавобгарликни тартибга солиш маълум даражада қизиқиш уйғотади. Аристотель даврдан буён ҳуқуқшунос олимлар ўзларини қийнаётган муаммолар бўйича энг мақбул ечимни ишлаб чиқиш учун бошқа давлатлар тажрибасига мурожаат қилиб келадилар. Хорижий жиноят-ҳуқуқий нормалар ва институтларни қиёсий ўрганиш натижасида миллий қонунчилик такомиллаштириб борилади. Ўрганилаётган объект ҳақида имкон қадар тўлиқ тасаввурни шакллантириш, умумий қонуниятлар ва фарқларни аниқлаш, миллий қонунчиликни такомиллаштириш йўллари ишлаб чиқиш мақсадида фирибгарлик учун жиноий жавобгарликни тартибга солишда хорижий тажрибани ўрганиш мақсадга мувофиқ.

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада айрим хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида фирибгарлик учун жавобгарлик масалалари таҳлил этилган. Жумладан, Романа-герман ҳуқуқий тизимида мансуб мамлакатлар жиноят қонунчилигида фирибгарлик учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган нормалар урганилиб, тегишли таклиф ва тавсиялар берилган.

Мазкур тадқиқотнинг мақсади барча хорижий давлатларда фирибгарлик учун жиноий жавобгарликни қонуний тартибга солиш тажрибаси билан таништиришдан иборат эмас. Тадқиқот ишимизда фойдаланиш мақсадида иқтисодий ривожланган давлатлар жиноят қонунчида фирибгарлик учун жавобгарлик масалаларини ўрганишни мақсад қилдик. Қулайлик учун хорижий қонунчиликни тадқиқ этиш уч гуруҳга бўлган ҳолда ўтказилади. Мамлакатларни гуруҳларга ажратиш учун асос бўлиб, уларнинг конкрет ҳуқуқий тизимга тарихий мансублиги мезон қилиб олинди. Шундай қилиб, фирибгарлик учун жиноий жавобгарликни тартибга солиш тажрибасини ўрганиш қуйидаги ҳуқуқий тизимлар бўйича ўтказилади: роман-герман ҳуқуқий тизимида мансуб мамлакатлар; англо-саксон ҳуқуқий

тизимига мансуб мамлакатлар; собиқ Иттифоқ республикалари.

Шулардан келиб чиқиб, Романа-герман ҳуқуқий тизимига мансуб мамлакатлар жиноят қонунчилиги қиёсий таҳлил қиламиз.

Германия Федератив Республикаси

Жиноят кодекси (бундан кейин – ГФР ЖК)нинг 22-боби “Фирибгарлик ва ўзлаштириш ёки растрата” номли §263 да фирибгарликнинг умумий тушунчаси келтирилади: “Фирибгарлик остида ўзи ёки бошқа шахс учун ҳуқуққа хилоф йўл билан моддий фойда олиш мақсадида, била туриб ҳолат (факт) ҳақида нотўғри тасаввурларни келтириб чиқариш ёки ҳақиқатдаги фактларни бузиб кўрсатиш ёки яшириш орқали янглиштириш ёхуд янглишиш ҳолатини сақлаб туриш, шунинг оқибатида ўзганинг активларига (мулкига) зарар етказиш ҳисобланади”¹. Кузатиш мумкинки, ГФР ЖКсида фирибгарлик тушунчаси Ўзбекистон Республикаси ЖКда фирибгарликка келтирилган таърифга ўхшаш. ГФР ЖК бўйича фирибгарликнинг объектив томони ягона усул – “алдаш” билан тавсифланади, унинг мазмуни бизнинг қонунчилигимиз билан деярли бир (фаол – ҳақиқий фактларни бузиш ёки олдиндан била туриб фактлар ҳақида нотўғри тасаввур туғдириш ва пассив – ҳақиқий фактларни яшириш). ГФР ЖК бўйича ушбу қилмиш учун айбдор 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки жарима жазосига ҳукм қилиниши мумкин.

ГФР ЖК мустақил жиноят сифатида ишончни суиистеъмол қилиш учун

(§266) жавобгарликни кўзда тутди: “шахсга давлат ҳокимияти органи томонидан қонунга мувофиқ юкланган ёки ўзганинг мулкини тасарруф этиш ёки ўзга шахс номидан битимларини амалга ошириш билан боғлиқ шартнома моҳиятидан келиб чиққан ваколатни суиистеъмол қилиш, шу каби шахс томонидан унинг зиммасига қонунга мувофиқ давлат ҳокимияти органи томонидан юкланган ёки шартномадан ёхуд фидуциар муносабатлардан келиб чиққан ўзга шахснинг мол-мулкини қўриқлаш бўйича мажбуриятларини бажармаслик ёки лозим даражада бажармаслик, бунинг оқибатида манфаати унинг томонидан қўриқланаётган шахсга зарар етказилиши”². Бунда, ишончни суиистеъмол қилишнинг субъектив томони, фирибгарликка хос бўлган, махсус тамагирлик нияти билан тавсифланмайди (§263). Қиёсланаётган нормаларнинг санкциялари ҳажмини ҳисобга оладиган бўлсак, назаримизда, фирибгарлик ва ишончни суиистеъмол қилиш ижтимоий хавфлилик даражаси борасида бир бирига тенг.

Фирибгарлик ҳақидаги умумий норма доирасидаги жавобгарлик, қилмишнинг давом этиш вақти, етказилган зарар миқдори ёки бошқа оғир оқибатларнинг келиб чиқиши билан боғлиқ маълум квалификацияловчи белгиларнинг мавжудлигига қараб фарқланади. Ушбу жиноятлар учун санкция оддий фирибгарликка нисбатан оғирроқ бўлиб, норма санкциясида 6 ойдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони назарда тутилган.

¹ https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html - (мурожаат санаси 01.05.2020й.)

² GERMAN CRIMINAL CODE // Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I - (мурожаат санаси 01.05.2020й.)

Фирибгарликнинг асосий таркиби билан бир қаторда, ГФР ЖКда фирибгарликнинг махсус турларини ажратиш мумкин: компьютердан фойдаланган ҳолда фирибгарлик (§263а); субсидия олиш билан боғлиқ фирибгарлик (§264); инвестицияга оид фирибгарлик (§264а); суғуртага оид фирибгарлик (§265); алдов йўли билан хизматларга эга бўлиш (§265а); кредит соҳасига оид фирибгарлик (§265б). Ишончни суиистеъмол қилишнинг махсус турлари сифатида, тўланаётган иш ҳақини ушлаб қолиш ва растрата йўли билан талон тарож қилиш (§266а); кредит ва дебет карталаридан хуқуққа хилоф равишда фойдаланиш (§266б) учун жавобгарлик кўзда тутилади.

Ушбу нормаларнинг таҳлили шундай хулосага келишга имкон берадики, мазкур таркиблар мустақил қилмишлар кўринишида шаклланган ҳамда фирибгарликнинг асосий таркиби, ишончни суиистеъмол қилиш билан турдош ёки махсус таркиб сифатида алоқадор эмас. Фирибгарликнинг махсус турлари мисолида айтиш мумкинки, барча таркиблардаги ягона умумийлик “алдаш” мавжудлигидадир. §263а ва §265а айбдорлар томонидан келгусида ўзлари учун моддий фойда олиш билан боғлиқ айрим ҳийла усулларидан фойдаланиш хусусида сўз юритилади (компьютер маълумотлари, автоматлаштирилган қурилмалар ва хоказолар билан манипуляция қилиш).

Австрия Жиноят кодексида (бундан кейин – Австрия ЖК) §146да фирибгарлик қуйидагича тавсифланади: “ўзини ёки бошқа шахс ғайриқонуний равишда бойитиш мақсадида, фактлар ҳақида алдаш йўли билан ўзга шахсни янглиштириш ва

ҳаракат ёки ҳаракатсизликка ундаб, шу орқали унга ёки бошқа шахсга зарар етказиш”³. Ушбу қилмиш учун айбдор б ойгача озодликдан маҳрум қилиш ёки 360 сутка бирликкача жарима жазосига тортилади.

Австрия ЖКнинг §147 нормаси махсус квалификацияловчи белгиларга эга фирибгарлик учун жавобгарликни ажратади. Ушбу қилмишнинг объектив томонини квалификацияловчи белгилари сифатида қуйидагилар ажратилган: қалбаки ҳужжатдан фойдаланиш; қалбаки ёки ўзганинг нақд пулсиз тўлов воситасидан фойдаланиш; нотўғри ёки сохталаштирилган маълумотлар ёки бошқа шунга ўхшаш далиллардан фойдаланиш; аниқ ўлчов воситаларидан ноқонуний фойдаланиш; давлат хизматчисини янглиштириш (чалғитиш); € 3000 дан ортиқ зарар етказиш, спортда натижаларни қалбакилаштириш мақсадида Допингга қарши конвенция рўйхатига киритилган тақиқланган моддаларни ёки усуллардан фойдаланиш каби фирибгарликнинг квалификацияловчи белгиси мавжуд. Ушбу белгилар мавжуд бўлган тақдирда, шахс 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин. Австрия ЖКсида € 50,000 дан ортиқ миқдордаги зарар ўта оғир белги сифатида тан олинади, унинг мавжудлигида айбдор 1 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинишига асос бўлиши мумкин.

³ Die Osterreichische Strafgesetzbuch (StGB) // Die Osterreichische justiz URL: <https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848b4b92ce25014c28193ec812c1.de.html> (01.05.2020 й. ҳолатига).

Австрия ЖК §148да фирибгарлик ўзига хос хунар ёки “профессионал фирибгарлик” сифатида кўриб чиқиладиган махсус ҳолатлар тартибга солинади ва бу ушбу қилмишнинг ижтимоий хавфи даражасини оширади: фирибгарликни хунар қилиб олган, яъни такрор содир қилган шахс 6 ойдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Шунингдек, фирибгарликни доимий даромад олиш мақсадида доим такрорланадиган алдаш йўли билан содир қилганда, айбдор 1 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиниши мумкин.

Австрия ЖК §150да, фирибгарлик мажбурий ҳолатлар асосида содир этилган бўлса, жиноятнинг ижтимоий ҳавфини камайтирадиган ҳолатлар сифатида енгиллаштирилган таркиб назарда тутилади. Башарти айбдор жабрланувчига унча кўп бўлмаган миқдорда зарар етказган бўлса, ҳамда §147 ва §148ларда кўзда тутилган ҳолатлар мавжуд бўлмаса, айбдор 1 ойгача озодликдан маҳрум қилиш ёки 60 пул бирликкача жарима жазосига ҳукм қилиниши мумкинлиги белгиланган.

Франция Жиноят кодекси (бундан кейин – Франция ЖК) “Мулкка қарши жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар” номли III китобида “Ўзлаштириш ва фирибгарлик” номли биринчи бўлими “Фирибгарлик ва унга ўхшаш жиноятлар” номли 3-бобида фирибгарлик йўналишидаги жиноятлар учун жавобгарлик кўзда тутилади. Булар фирибгарлик, фирибгарликка ўхшаш жиноятлар, ишонччи суистеъмол қилиш. Франция ЖК фирибгарлик тушунчасига қуйидагича

таъриф беради (313-1-модда): “ёлғон исм ёки уйдирма ваколатлардан фойдаланиб, ҳақиқатдаги ваколатлардан четга чиқиш ёки ноқонуний ҳаракатлар орқали жисмоний ёки юридик шахсни алдаш, шу орқали бевосита ушбу шахсни ёки учинчи шахсни чалғитиш ҳамда маблағларни, қимматбаҳо буюмларни ёки ҳар қандай мол-мулкни топшириш, хизмат кўрсатиш ёки мажбуриятни вужудга келтирадиган ёки уни бекор қиладиган ҳаракатга рози бўлишга ундаш”⁴. ГФР ЖК билан таққосласак, Франция ЖК бўйича фирибгарликнинг субъектив томони, мулкни олиб қўйиш билан боғлиқ тамагирлик мақсадга қўшимча равишда, жабрланувчи томонидан хизмат кўрсатиш ёки мажбуриятни вужудга келтирадиган ҳаракатни содир этиш билан боғлиқ махсус мақсад мавжудлиги билан тавсифланади. Ушбу қилмиш учун худди ГФР ЖКдаги каби, 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва € 375 миқдоридаги жарима жазолари кўзда тутилади. Фирибгарлик субъекти бўлиб ҳам жисмоний, ҳам юридик шахс тан олиниши мумкин.

Франция ЖК оддий, квалификацияловчи (оғирлаштирувчи) ва алоҳида квалификацияловчи таркибли фирибгарликни ажратади. Фирибгарликнинг квалификацияловчи, яъни оғирлаштирувчи таркиби санкциясида 7 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва € 750 000 миқдордаги

⁴ Code penal de la France (22 juillet 1992) // Legifrance.gouv.fr (Le service public de la diffusion du droit) URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719> (01.05.2020 й. ҳолатига).

жарима жазосини назарда тутади ҳамда айбдорда мансабдор шахснинг белгилари бор ёки йўқлиги, айбдор томонидан қилмишнинг олдиндан биладуриб, ёши, касаллиги, ёш болалиги, жисмоний ёки руҳий нуқсонларга эгаллиги, ҳомиладорлиги сабабли заиф аҳволдаги шахсларга нисбатан содир этилганлиги билан боғлиқ алоҳида ҳолатларни ҳисобга олади.

Фирибгарликка ўхшаш қилмишлар остида маълум соҳалардаги ғирромлик тушунилади, унинг мақсади зарар етказиш ёки ҳар қандай тусдаги фойдани олишдан иборат. Фирибгарлик ижтимоий фаолиятнинг турли соҳалари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Франция ЖКси фирибгарликни қўйидаги турларини ажратиб кўрсатади: хизмат кўрсатиш соҳасидаги алдаш (313-5); оммавий савдоларда алдаш (313-6); эгасининг рухсати бўлмаган тақдирда, кўчмас мулкни яшаш мақсадида топшириш билан боғлиқ алдаш (313-6-2); ташкилот рухсатсиз ҳуқуқ берувчи ҳужжат (чипта)ни сотиш билан боғлиқ алдаш (313-6-2).

Ишончни суиистеъмол қилиш, худди фирибгарлик сингари жабрланувчи мол-мулкни олиб қўйиш билан боғлиқ махсус мақсаднинг мавжудлиги билан тавсифланади. Фирибгарлик билан қиёсланганда, ишончни суиистеъмол қилиш қилмишни содир этиш усули билан фарқ қилади. Жиноят объектив томонининг ҳаракатлари табиатига кўра, Франция ЖКсида ишончни суиистеъмол қилиш Ўзбекистон Республикаси ЖКдаги ўзлаштириш ва растрата жиноятига ўхшаш ҳисобланади. Ишончни суиистеъмол қилиш, шахс унга қайтариб бериш шарти билан ёки муайян мақсадларда

фойдаланиш учун берилган пул маблағларни, қимматбаҳо буюмлар ёки мол-мулкни ҳуқуққа хилоф равишда олиб қўйган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади. Ушбу қилмишнинг ижтимоий ҳавфи фирибгарликка нисбатан пастроқ деб қабул қилинган бўлиб, норма санкциясида 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва € 375 000 миқдордаги жарима жазосини назарда тутилган.

1995 йилги **Испания** Жиноят кодексининг (бундан кейин – Испания ЖК) “Мулкка ва ижтимоий-иқтисодий тартибга қарши жиноятлар” номли XIII бўлим “Фирибгарликлар тўғрисида”ги 6-бобида фирибгарликнинг уч хил тури учун жавобгарлик назарда тутилган юқлиб, булар: ғирромлик, ноқонуний ўзлаштириш, энергияни талон-тарож қилиш. Испания ЖК 248-моддасида фирибгарлик остида жабрланувчини алдаш йўли билан фойда олиш мақсадида уни чалғитиш ва бунинг натижасида мазкур шахс томонидан мол-мулкни ўзининг ёки бошқа шахснинг зарарига бегоналаштириш тушунилади⁵. Испания ЖК бўйича фирибгарликнинг ўзига хос хусусияти шундаки, айбдорнинг маълумот билан манипуляция қилиш ёки бошқа ҳийла-найранг билан боғлиқ хатти-ҳаракатлар алдаш деб тан олинади. Бундай қилмишлар учун 6 ойдан 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жавобгарлик кўзда тутилади, бунда албатта жабрланувчи

⁵ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. // Gobierno De Espana URL: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (мурожаат санаси: 01.05.2020й.).

билан айбдорнинг муносабати, етказилган зарар ва жиноятни содир этишнинг бошқа ҳолатлари ҳисобга олинади. Агар бундай қилмишнинг миқдори €400 ортиқ бўлса, 3 йилгагача жарима белгиланади.

Фирибгарлик учун жавобгарликни оғирлаштирадиган квалификацияловчи белгилар қуйидагилар: предметнинг хусусиятлари (баҳоси, қиймати); қилмишнинг оқибатлари (жабрланувчига анча зарар етказиш); қилмишни содир этиш соҳаси (ноқонуний қарор чиқарилишини келтириб чиқарган далилларни манипуляция қилиш билан боғлиқ процессуал фирибгарлик); судланганлик мавжудлиги. Шунингдек, таъкидлаш керакки, Испания ЖКсида ишончни суиистеъмол қилиш фирибгарлик учун жавобгарликни кучайтирадиган ҳолат сифатида ажратилган. Испания ЖК бўйича ишончни суиистеъмол қилишнинг ўзига хос хусусияти жабрланувчи ва айбдор ўртасидаги шаклланган муносабатлардан фойдаланиш, шунингдек, тадбиркорлик ёки бошқа касбий фаолиятда ўз обрўсидан фойдаланиш ҳисобланади. Ушбу қилмишлар учун 6 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва 6 ойдан 12 ойгача жарима жазоси белгиланади⁶.

Испанияда фирибгарлик субъекти юридик шахс бўлиши мумкин. Юридик шахс томонидан фирибгарлик содир этилса, у фирибгарлик натижасида талон-тарож қилинган мол-мулк қийматининг учдан беш бараваригача

жарима миқдорида жазоланади, бунда жисмоний шахс 5 йилдан ортиқ озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинади. Бошқа ҳолатларда жарима миқдори фирибгарлик натижасида талон-тарож қилинган мол-мулк қийматининг икки бараваридан тўрт бараваригача белгиланади. Бундан ташқари, Испания ЖК 33-моддаси 7-қисмига мувофиқ юридик шахсга нисбатан қуйидагича жазо турлари қўлланиши мумкин: квоталарга мутаносиб равишдаги жарима; юридик шахсни тугатиш; унинг фаолиятини тўхтатиб қўйиш; жиноят содир этишга кўмаклашган, уни яширган ёки бевосита боғлиқ бўлган фаолиятни амалга оширишни тақиқлаш.

Испания ЖК бўйича фирибгарликнинг бошқа турлари қуйидагилардан иборат: кўчар, кўчмас мулкни ноқонуний ўзлаштириш (Испания ЖКси 252-моддаси); электр, сув, газ, телекоммуникация сигналлари ёки энергия ёхуд ёқилғининг бошқа турларини талон-тарож қилиш (Испания ЖКси 255-моддаси).

Швейцария Жиноят кодекси (бундан кейин – Швейцария ЖК) “Мулкка қарши жиноятлар” номли 2-бобида фирибгарлик (146-модда) деганда: “ғайриқонуний даромад олиш мақсадида, ёлғон маълумот бериш ёки ҳақиқатни яшириш ёхуд била туриб хато тасаввурларини кучайтириш орқали ўзга шахсни қасддан янглиштириш, натижада у томонидан ўзининг ёки бошқаларнинг молиявий манфаатларига зид ҳаракат қилиши” тушунилади⁷. Бунда, Швейцария ЖК

⁶(Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Gobierno De Espana URL: <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (мурожаат санаси: 01.05.2020й.)).

⁷ Schweizerisches Strafgesetzbuch // The Federal Council. The portal of the Swiss government URL: <https://www.admin.ch/opc/de/classified->

бўйича оддий ва квалификацияли фирибгарлик жиноятларининг субъектив томони ажралиб туради. Швейцария ЖК 146-моддаси 1-қисмига мувофиқ фирибгарлик ноқонуний фойда олиш мақсади билан боғлиқ бўлиб, бунда айбдор 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки жарима жазосига ҳукм қилиниши мумкин. Швейцария ЖК 146-моддаси 2-қисмида фирибгарлик содир этиш мақсади тижорий фойдани олиш учун жавобгарлик назарда тутилган. Қонун чиқарувчиларнинг фикрига кўра, жиноят юқори ижтимоий ҳавф даражаси билан тавсифланади, шу боис айбдорга 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси ёки ҳар куни камида 90 бирлик миқдорида жарима тайинланиши мумкин. Иккинчи ҳолда, сўз фойда олишга қаратилган тизимли фаолият сифатида йўлга қўйилган фирибгарлик хусусида боради⁸.

Швейцария ЖКда фирибгарликнинг махсус турлари ажратилади: компьютер фирибгарлиги (147-модда); банкротлик таомиллари ва мулкни хатлаш билан боғлиқ фирибгарлик (163-модда); қонунга хилоф ҳуқуқни белгиловчи ҳужжатни қабул қилишга сабаб бўлган фирибгарлик (170-модда); ҳужжатни алдаш йўли билан гувоҳлантириш (253-модда); сайловга оид фирибгарлик (282-модда). Барча махсус турларга мансуб

compilation/19370083/index.html (мурожаат санаси: 01.05.2020й.).

⁸Вейберт С.И. Основные подходы к установлению уголовной ответственности за специальные виды мошенничества в Европейской континентальной системе права // Вопросы управления. – 2013. – №3 (24) сентябрь – Б. 72. (Veibert S.I. The main approaches to the establishment of criminal liability for special types of fraud in the European continental system of law // Issues of management. - 2013. - No. 3 (24) September - B. 72.).

ўзига хос хусусият – бу мулккий наф олиш билан боғлиқ мақсад мавжудлиги ҳисобланади, гарчи жиноят объектив белгилари умумий жиҳатдан фирибгарликка ўхшамаслиги мумкин. Қариндошларга нисбатан содир этилган фирибгарлик учун жиноий таъқиб фақат жабрланувчининг шикоятини асосида амалга оширилади.

Швеция Жиноят кодексида (бундан кейин – Швеция ЖК) фирибгарлик таърифи “Фирибгарлик ва бошқа инсофсиз ҳулқ-атвор тўғрисида”ги 9-бобда, §1да келтирилган бўлиб, Фирибгарлик – агар айбдор ўз фойдасини кўзлаб ҳамда жабрланувчига ёки мазкур шахс вакиллик қилаётган бировнинг манфаатига зарар етказиш мақсадида, алдов ёрдамида бирон бир кимсани муайян ҳаракатни содир этиш ёхуд уларни содир этишдан тийилишга ундашда ифодаланади. Бунда айбдор фирибгарлик учун 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилиниши мумкин⁹. Фирибгарлик усули сифатида алдашга муқобил йўл сифатида дастурга ёки маълумотларга ўзгартиришлар киритиш ёки бошқа ноқонуний аралашув билан боғлиқ бўлган, оқибатда маълумотлар билан ишлаш ёхуд бошқа ҳар қандай автоматик жараён натижалари ўзгартириб, айбдорга фойда келтирадиган ва ҳар қандай ўзга шахсга зарар етказадиган ҳаракатлар кўрилади.

Швеция ЖК §2 да, айбдор тўлов шартини билан тақдим этиладиган уй-жой, озиқ-

⁹Svensk Brottsbalk (1962:700) // Sveriges Riksdag URL: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K9 (мурожаат санаси: 01.05.2020й.).

овқат, транспорт ёки шунга ўхшаш хизматлардан алдов йўли билан текин фойдаланиб, ўз мажбуриятларини бажармаса, ким янглишганидан қатъий назар, қилмиш фирибгарлик сифатида кўриб чиқилиши кераклиги назарда тутилган.

Швеция ЖК конкрет квалификацияловчи белгилар мавжуд бўлган ҳолатлар учун қаттиқроқ жавобгарлик белгиланган. Бироқ, Швеция ЖКси §3 да таъкидланишича, фирибгарликни квалификацияловчи таркиб сифатида тан олиш масаласини ҳал қилишда қуйидаги ҳолатлар ҳисобга олинади: айбланувчи ўз хизмат мавқеини суиистеъмол қилганлиги, сохта ҳужжатдан фойдаланганлиги ёки кўп миқдорда фойда олгани ёхуд жиддий зарар кўрганлиги. Айни чоғда, жавобгарликни кучайтирадиган ҳолатлар рўйхати тугал эмас.

Финляндия Жиноят кодекси (бундан кейин – Финляндия ЖК)нинг “Фирибгарлик ва бошқа инсофсизлик жиноятлари” номли 36-бобида §1да фирибгарликнинг қуйидаги тушунчаси берилган: “Фирибгарлик – бу ўзга шахсни алдаш ёки унинг янглишиш ҳолатидан, ўзи ёки бошқа шахс учун ноқонуний молиявий фойда олиш ёхуд ўзга шахсга зарар етказиш мақсадида фойдаланиш, бунинг оқибатида жабрланувчи ўзининг ёки у вакиллик қилган шахс манфаатларига зид равишда бирон-бир хатти-ҳаракатни содир этган ёки ҳаракатларни содир этишдан тийилиши”¹⁰.

Фирибгарликнинг объектив томони муқобил хатти-ҳаракатлар (алдаш ёки

янглишиш ҳолатидан фойдаланиш) билан тавсифланади, бунинг натижасида жабрланувчи айбдорнинг фойдасига маълум хатти-ҳаракатларни содир этади ёки бирон-бир хатти-ҳаракатлар содир этишдан ўзини тияди ва шу билан ўзига ёки вакиллик қилаётган шахснинг манфаатларига зарар етказиши. Финляндия ЖК §1 2-хатбошиси қоидаларига мувофиқ ушбу қилмишнинг объектив томонини тавсифловчи яна бир усул назарда тутилган: маълумотларни қайта ишлаш тизимига маълумотларни киритиш, уларни ўзгартириш ёки йўқотиш, шунингдек мазкур тизимга бошқа тарзда аралаштириш, маълумотларни қайта ишлашнинг якуний натижасини сохталаштириш, натижада иқтисодий зарар етказиш. Ушбу норма санкциясида қилмиш учун 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки жарима жазолари назарда тутилган.

Финляндия ЖК бўйича фирибгарликнинг субъектив томони тамагирлик ниятидан ташқари, ўзга шахсга зарар етказиш билан боғлиқ муқобил мақсаднинг мавжудлиги билан тавсифланади.

Финляндия ЖКси §2 фирибгарликнинг квалификацияловчи, яъни оғирлаштирувчи белгиларга эга таркиблари учун жавобгарлик назарда тутилган: анча миқдорда фойда олиш; кўп ёки жуда кўп миқдорда зарар етказиш; мансаб мавқеидан фойдаланиш, ўта ишончли муносабатлардан фойдаланиш билан боғлиқ; жабрланувчининг ўта заиф ёки нимжонлиги ҳолатида (ожизлиги)

¹⁰ Suomen rikoslain // FINLEX URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001> (мурожаат санаси: 01.05.2020й.).

содир этилиши¹¹. Квалификацияловчи, яъни оғирлаштирувчи белгиларга эга фирибгарлик учун айбдор шахс 4 ойдан 4 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Худди Австрия ЖКда бўлгани каби, Финляндия ЖКда, агар олинган фойда ёки етказилган зарар миқдори ёхуд жиноят содир этиш билан боғлиқ бошқа ҳолатлар ҳисобга олинган ҳолда тўлиқ баҳоланган фирибгарлик, кам аҳамиятли деб топилса, у ҳолда айбдор жарима жазосига ҳукм этилади.

Хулоса қиладиган бўлсак, Роман-герман ҳуқуқий оиласига мансуб айрим мамлакатлар жиноят қонунчилиги тажрибасини қиёсий таҳлил қилиб шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси ушбу оиланинг аъзоси бўлса ҳам, фирибгарлик тусига эга қилмишларни криминаллаштиришга бўлган Ўзбекистондаги ёндашуви ўзгачадир.

Биринчидан, ўрганилаётган давлатлар қонунчилигидаги фирибгарлик тушунчаси, объекти доимо мол-мулк муҳофазасини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланган талон-таровдан ажратилган. Аксарият ҳолларда, фирибгарлик фойда олиш мумкин бўлган деярли барча соҳаларда амалга оширилиши мумкин. Шу сабабли фирибгарлик жуда кенг талқин қилинади ва уни содир этишнинг алдаш (интеллектуал) усулига боғланади.

Иккинчидан, фирибгарликнинг объектив томонини тавсифловчи асосий усул сифатида кўпинча алдов кўрсатилади. Бунда, алдов нафақат

интеллектуал таъсир орқали, балки оқибатида айбдор шахс ўзи ёки бошқа шахс учун мулкий фойда оладиган бошқа турли ҳийла-найранглари содир этиш билан тавсифланади.

Учинчидан, аксарият мамлакатларда ишончни суиистеъмом қилиш мустақил жиноят деб ажратилган ва шахснинг ўзи эгаллаб турган лавозимдан келиб чиққан ҳолда унга берилган ишончдан фойдаланишни кўзда тутди. Баъзи мамлакатларда ушбу белги оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади (Финляндия, Испания). Бунда, ушбу ҳолатларда ишонч нафақат эгаллаб турган лавозим билан боғлиқ, балки жабрланувчи ва айбдор ўртасидаги шахсий ўта ишончли муносабатлар сифатида изоҳланади;

Тўртинчидан, ўрганилган барча мамлакатларда фирибгарликнинг субъектив томони махсус мақсад мавжудлиги билан тавсифланади. Унинг талқини шунчалик кенги, ушбу турдаги жиноятни мулкни олиб қўйиш ва (ёки) муомалага киритишга қаратилган қилмиш деб аташ қийин. Айбдор учун фирибгарликнинг ҳар қандай моддий наф келтирадиган натижаси уни қаноатлантиради. Назаримизда, аниқ мақсаднинг мавжуд эмаслиги, жиноят тугаган пайтни аниқ белгилаш, яъни фирибгарлик қачон тугаганини мақсаддан келиб чиқиб белгилаб бўлмайди.

Бешинчидан, ушбу жиноятнинг субъекти, муайян мамлакат қонунчилиги ўзига хос хусусиятларига қараб, фирибгарлик учун жавобгарликка тортиш имконини берадиган умумий белгилар билан тавсифланади. Айрим мамлакатларда юридик шахсларни жиноий

¹¹ Suomen rikoslain // FINLEX URL: <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001> (мурожаат санаси: 01.05.2020й.).

жавобгарликка тортиш кўзда тутилади, аммо бунда жисмоний шахслар жавобгарлиги истисно қилинмайди (Испания, Франция).

Олтинчидан, таҳлил қилинган мамлакатларда жавобгарликни оғирлаштирувчи белгилар аксарият ҳолларда бир-бирига ўхшаш. Қоида тариқасида, улар зарар миқдори; қилмишни содир этишда иштирок этган шахслар сони; мансаб ваколалари мавжудлиги; вужудга келган оқибатлар ва бошқа шу каби мезонларни белгилайди. Таъкидлаш жоизки, бир қатор мамлакатларда оғирлаштирувчи белгилар берилган. Жумладан, Испания ЖК бўйича, жинойтнинг соҳасига қараб, процессуал фирибгарлик учун жавобгарлик мустаҳкамланади, унинг

моҳияти шундаки, айбдор томонидан далиллар билан маълум манипуляцияларни содир этиш натижасида ҳуқуққа хилоф қарор қабул қилинади. Австрия ЖКда спортда натижаларни қалбакилаштириш мақсадида Допингга қарши конвенция рўйхатига киритилган тақиқланган моддаларни ёки усуллардан фойдаланиш каби фирибгарликнинг квалификацияловчи белгиси кўзда тутилган. Швеция ЖК фирибгарликнинг конкрет квалификацияловчи таркибларини тартибга солмайди, аммо жавобгарликни кучайтириш тўғрисида масалани ҳал қилишда фирибгарликни содир этишнинг барча ҳолатлари ҳисобга олинади.